

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDULLAYEV Lochinbek Tolipovich*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy
musiqqa san'ati instituti**“Vokal va cholg'u ijrochiligi pedagoglari tayyorlash”
kafedrasi o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.12518092>

SHASHMAQOM IJROCHILIGIDA TARONALAR TASNIFI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Shashmaqom tarkibiga kiruvchi taronalar haqida ma'lumotlar beriladi. Maqom taronalari borasida olimlarning fikrlari, izlanishlari haqidagi ma'lumotlar ham qayd etiladi. Musiqashunos Sh. Oyxo'jayevaning maqom taronalari borasidagi ilmiy izlanishlariga alohida qisqacha to'xtalib o'tilibgina qolmay, shu sohaga qo'shgan o'rni haqida ham yetarlicha so'z olib borishga harakat qilingan. Umuman olganda, shashmaqom tarkibiga kiruvchi taronalar, o'zbek eli, o'zbek xalqi tinglovchilari uchun muhim ahamiyat kasb etadi desak, ayni so'zni gapirgan bo'lamiz.

Kalit so'zlar: tarona, maqom, parda tizimi, Marog'iy, Darvesh Ali Changiy, I. Rajabov, Sh. Oyxo'jayeva, shashmaqom tarkibiga kiruvchi taronalar, shashmaqom, maqom taronalari, o'zbek xalqi tinglovchilari.

TARONA CLASSIFICATION IN SHASHMAKOM PERFORMANCE

ANNOTATION

This article provides information about the taronas that are part of Shashmakom. Information about the opinions and research of scientists on the status taronas is also recorded. Musicologist Sh. Oyhojayeva's scientific research on status taronas not only a separate summary has been made, but there has been an effort to make sufficient mention of its role in the field. In general, we will say that the taronas, which are part of shashmakom, are important to the listeners of the Uzbek people.

Keywords: tarona, status, curtain system, Marogiy, Darvesh Ali Changiy, I. Rajabov, Sh. Oykhoyayeva, taronas, shashmakom, Maqam taronas, listeners of the Uzbek people, who are part of shashmakom.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТАРОНА В ИСПОЛНЕНИИ ШАШМАКОМ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлена информация о таронах, которые являются частью Шашмакома. Также представлена информация о мнениях и исследованиях ученых о статусе таронаса. В научном исследовании музыковеда Ш. Ойходжаевой, посвященном статусу таронаса, было не только сделано отдельное резюме, но и предпринята попытка в достаточной мере осветить его роль в этой области. В целом, мы скажем, что таронысы, которые являются частью шашмакома, важны для слушателей узбекского народа.

Ключевые слова: тарона, статус, шторная система, Марогий, Дарвеш Али Чанги, И. Раджабов, Ш. Ойходжаева, таронас, шашмаком, Макам таронас, слушатели узбекского народа, которые являются частью шашмакома.

Tarixga nazar tashlar ekanmiz, albatta har bir davrda musiqa san'ati takomillashib, asrdan-asrga o'tib sayqallashib kelgan. Bu borada ota-bobolarimizning biz avlodlarga qoldirgan musiqa merosi juda noyob va durdona hisoblanadi. Darhaqiqat, musiqa merosimiz juda ulkan va keng tarmoqlidir. Bugungi kunda milliy musiqamizni yosh avlodga singdirish, asrdan-asrga o'tib kelayotgan ma'naviy boyligimizni butunligicha saqlab qolish yo'lida ko'plab ishlar olib borilmoqda.

Ta'kidlashimiz joizki, musiqa merosimizning ulkan qismini Maqomlar tashkil etadi. Ushbu musiqa merosimizda Shashmaqom turkumi alohida o'rin egallaydi. Shashmaqom tarkibida 250 ga yaqin cholg'u va ashula yo'llari mavjud. Shashmaqom - fors va arab so'zlarining birikmasi bo'lib, "Olti maqom" degan ma'noni anglatadi.

Maqomlar insonni ruhan tinchlantirish bilan bir qatorda, unga ko'tarinki ruh ham bag'ishlaydi. Bu borada uning tarkibiga kirgan taronalarning o'rni va roli beqiyos. Taronalar xususida buyuk olimlarimiz Darvesh Ali Changiy, Najmiddin Kavkabiy va Kaykovuslarning musiqiy risolalari orqali ko'plab qimmatli ma'lumotlarni bilib olishimiz mumkin [1, 2].

Maqom taronalari o'zining badiiy mazmundorligi, shaklan rang-barangligi, shuningdek, maqom turkumini hosil qilishdek xususiyatlari bilan ta'riflanadi. Maqom majmuasida taronalar sho'ba, shaxobcha deb yuritiluvchi qismlar bilan birgalikda muayyan yaxlitlikni vujudga keltiradi. Taronalarning davrlar mobaynida shakl, janr va mazmun jihatidan o'zgarib borganini turli asrlarga oid manbalar orqali bilib olishimiz mumkin. Har bir tarona o'zining o'ynoqi xarakteri, yengil ijro uslubi, hamda serjilo ohanglari bilan turkumdagi Saraxbor, Talqin va Nasr kabi shaklan murakkab va chuqur mulohazali asarlardan keyin tinglovchiga estetik zavq bag'ishlaydi desak mubolag'a bo'lmaydi, nazarimizda. Hozirgi kunda bunday asarlar yosh maqomchilarning ijro dasturlaridan munosib joy olmoqda.

Muxtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bugungi kunda maqom san'atiga qarataётган e'tibori biz yoshlarga cheksiz kuch-quvvat bag'ishlash bilan bir qatorda ulkan mas'uliyat yuklaydi.

"Tarona (fors)–qo'shiq, ashula turi kabi ma'nolarni anglatadi. Bu atama XIV-XV asrlardan keng qo'llanila boshlangan. Najmiddin Kavkabiy va Darveshali Changiyning musiqa risolalarida, tarona -kuy (qo'shiq)ning muayyan shakli sifatida tushuntirilgan. Tarona atamasi bizgacha maqomlarning tarkibiy qismi (Xususan, XV-XVII asrlarda keng qo'llanilgan naqsh, amal, kor, qavl, rixta, saj, savt, zarbayn) kuy va qo'shiq shakllarining umumiy lashgan nomi sifatida yetib kelgan".

Maqomlarning yuzaga kelishida, aytim yo'llari esa muayyan tartibdagi turkum bo'lib, uzul-kesil shakllanishida taronalar nihoyatda muhim omillardan hisoblanadi.

Maqomlar tarkibidan o‘rin olgan taronalar shaklan rangba-rang, tuzulishi jihatidan xilma-xil, mazmunan boy, usluban xalqchil bo‘lgan qo‘shiq va ashulalardir. Taronalar vaqt o‘tgan sari shaklan rivojlanib, murakkablashib kelgan.

Taronalarning tarixiy shakllari yuzasidan ma‘lumot beruvchi qimmatli manbalardan biri bu XI asrda, mashhur musiqiy olim Kaykovus tomonidan yozilgan “Qobusnoma” asaridir. Ushbu asarning 36-bobi musiqaga bag‘ishlangan bo‘lib, taronalarning bundan ming yillar ilgari ham mashhur aytimlar sifatida tinglovchilarning ma‘naviy ehtiyojlarini qondiruvchi ruhiy ozuqa sifatida mavjud bo‘lganini tasdiqlaydi.

Shashmaqom tarkibida taronalar katta va kichik hajmlarda uchraydi. Ular saraxbor, talqin va nasr deyilgan sho‘balardan keyin ijro etiladi. Shashmaqomning bizgacha yetib kelgan ko‘rinishida naqsh, kor, tarona, qavl ashula yo‘llari umumiy nomlanib, "tarona" deb ataladi. So‘ngi davrda ularning shaklan o‘zgarib ketishi hamda tarona deb nomlana boshlangani hozirgi kunda bu ashula yo‘llarini o‘tmishdagi shakllar orasidan aniq ajratib olish ishini birmuncha mushkullashtiradi. Bundan kelib chiqadiki, naqsh, amal, kor, tarona, qavl ashula yo‘llari orasida tarona ashula yo‘li yetakchilik qilgan. Keyinchalik Shashmaqomda ular tarona I, II, III... kabi tartiblangan holda yuritila boshlangan.

Taronalar hususida musiqashunos Shahnoza Oyxo‘jayeva "...o‘sha davrda tarona, qavl, savt, amal singari shakllardan "tarona» va "qavl" Navba nomli to‘rt qismli turkumning tarkibiy qismi sanalgan" deb yozadi. Tarona Navba turkumining 3-qismi bo‘lib, u ruboiy vaznidagi arabcha yoki forscha she‘rlarga bog‘lab kuylangan. Usuli esa shartli ravishda saqil-ul-avval, saqil-us-soniy yoki qo‘sh ramalda bo‘lgan. Taronada muqaddima (tariqa) va bozguv (tashiya) bo‘lishi shart hisoblangan. Bundan tashqari Navba tarkibiga "g‘azal", "frudast", kabi tuzilmalar ham kiritilib, ularning har biriga alohida ta‘rif berilgan [3, 4].

Buyuk alloma, she‘riyat ilmida o‘zining yorqin o‘rniga ega Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining "Muxtasar" nomli asarida ruboiy vaznining tarona shaklini ta‘riflab: “ruboiy ikki baytdan iborat bo‘lur, uni tarona ham derlar. Vazni hazaj bahridadur. She‘rdagi ushbu vazn g‘oyat latofatli bo‘lib ustozlar unga ko‘p murojaat qilganlar” deb yozadi.

Xususan, Navoiyning "Xazoyin-ul maoniy" asaridagi 133 ta ruboiydan 116 tasi tarona shaklida bo‘lib, “Nazm-ul Javohir” majmuasidan o‘rin olgan 268 ruboiyning barchasi taronalardir. Bundan tashqari Bobur va Ogahiyilar ham tarona shaklida ijod etganlar.

Maqom taronalarning turkumdagi joylashuvi tarixiy davrlar mobaynida o‘zgarib, bir necha ko‘rinishlarda bizgacha yetib kelgan. Jumladan, XIX asr boshlarida tuzilgan to‘plam va 1936-yilda noma‘lum muallif tomonidan ko‘chirilgan "Buxoro musiqiy risolasi" Shashmaqomning hozirgi nota nashrlaridan farqli bo‘lib, qadimiy shakllardan “amal” va “suvora”lar keng qo‘llanganiga guvohlik beradi.

Maqom taronalarning ichki tuzulishi turli darajadagi murakkablikka ega. Nazariy tahlillar jarayonida maqomlarning ikki eng muhim jihati e‘tiborni tortadi: bu parda tuzulishi(lad, tuzuk) va vazn-usuli(metro-ritm)dir. Xususan, "...parda birligi tamoyili maqomga umum-ichki uyg‘unlikni bag‘ishlagan taqdirda, vazn meyorlari uning tarkibiy tuzilmalar taqsimlanishini belgilaydi. Bular esa o‘z navbatida shartli vositalarning o‘zaro mutanosibligini ta‘minlaydi”.

Taronalar ashula bo‘limining saraxbor, talqin va nasr qismlariga ergashib kelib, og‘ir va vazmin sho‘balar orasida yorug‘lik paydo qiladi. Ularning raqsona xarakterdagi doira usullari, tinglovchilarga estetik zavq bag‘ishlaydi. Og‘ir, lirik holatdan keyin sho‘x, lazzatbaxsh taronalar ruhiy holatni almashtirib, eshituvchilarning diqqat-e‘tiborini tortadi.

Aytish joizki Shashmaqom tarkibida taronalarning o‘z o‘rni va ahamiyati bor. Taronalar Shashmaqomda 3 xil funksiyani bajaradi:

1. Bir sho‘badan ikkinchi sho‘baga o‘tishda bog‘lovchi;
2. Hajman yirik, tabiatan vazmin asosiy sho‘balar orasida yangilanish (kontrast)ni yuzaga keltiradi;
3. Asosiy sho‘balarni ijro etuvchi yetakchi xonandalarga dam berish vazifalarini bajaradi.

Maqom taronalari o'zlaridan avval kelgan bosh yoki asosiy sho'ba bilan muayyan umumiylikka ega bo'lib, uning unsurlarini o'zida aks ettiradi. Taronalarning doira usuli har xil bo'lganidek ularga bog'lanadigan she'r o'lchovlari ham har xil. Taronalarning kuy tuzulishi ham bir-biridan farq qiladi. Maqom ashula qismlari, jumladan taronalarning ham muhim shakllantiruvchi vositalaridan biri bu avj tuzulmasi hisoblanadi.

Manbalarda keltirilganidek, taronalarning kelib chiqishi juda qadimgi davrlarga borib taqaladi. Ushbu jihatdan taronalar barcha maqom turkumlari tarkibidagi eng qadimiy negizli, xalqchil va ommabop qo'shiq va ashulalar toifasidir.

Maqom taronalari o'zining badiiy mazmundorligi shaklan rang-barangligi, shuningdek, maqom turkumini hosil qilishdek xususiyatlari bilan ta'riflanadi.

O'zbek maqomotining o'rganilgan Buxoro Shashmaqom turkum taronalari o'zaro mushtaraklik jihatlari bilan birga o'ziga hos tomonlariga ham ega. Jumladan, Shashmaqom taronalari asosan hajman ixcham, shaklan oddiydan murakkabgacha ko'rinishdagi aytimlardir. Maqomshunos olim Is'hoq Rajabovning yozishicha "Maqomlarning yengilroq yo'llari – tarona va ufarlari, savt va mo'g'ulchalari hamda ularning shoxobchalari asosida bastakorlar yangi-yangi ashulalar yaratganlar"

Xulosa qilib aytganda taronalar maqomlar tarkibida muhim vazifani bajaradi. Ular turli shakl va vazndagi sho'balarni o'zaro silliq ulanishida asosiy vazifani bajarib, sho'balor orasida yengillik, yorug'lik paydo qiladi va asosiy sho'balarni ijro etuvchi yetakchi hofizlarga dam beradi.

Taronalarning ushbu jihatlari orqali maqomlar, yanada jozibali, o'z navbatida murakkab elementlarga boy turkumni hosil qiladi. Shu bilan bir qatorda, taronalar tinglovchilarga maqomlar ijrosini tinglashni yengillashtiradi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Ражабов И.Мақом асослари. – Т.: 1992.
2. Ражабов И.Мақомлар. – Т.: “SAN’AT” нашриёти 2006.
3. Юнусов Р. Шашмақом тароналари хусусида // Муסיқа ибродчилиги ва педагогикаси масалалари. – Т.: 1999.
4. Ойхўжаева Ш. Шашмақом тароналарида оҳанг масаласи //Шашмақом анъаналари ва замонавийлик– Т.: 2005
5. Ойхўжаева Ш. Мақом тароналари. Ўзбекистон давлат консерваторияси,Таҳрир – нашриёт бўлими. – Т.: 2011.
6. Ўзбекистон миллий энциклопедияси.8-том. “Т” ҳарфидан. “Тарона” мақоласи. Ойхўжаева Ш. Давлат илмий нашриёти – Т.: 2004. 285-б.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz